

ITALY

ITALY

BARQAROR JAMIYAT BARPO ETISHDA IJTIMOYIY ISHCHINING ROLI VA VAZIFALARI

Latipova Nodira Muhtarjanovna

Professor, s.f.d

O'zbekiston Milliy Universiteti

Ijtimoiy ish kafedrasini mudiri,

Yuldasheva Yulduz Ravshanovna

O'zbekiston Milliy Universiteti

Ijtimoiy ish yo'nalishi magistranti,

"O'zbekinvest" EISK Jizzax viloyat filiali anderrayteri

yulduz.yuldasheva0791@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8201769>

Dunyoda ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lgan aholi qatlami mavjud ekan unga ijtimoiy va moddiy tomondan yordam beradigan davlat yoki nodavlat tizimlar ham mavjud bo'ladi. Bu jamiyatda balansni saqlab turishga va mo'tadil rivojlanish sharoitini yaratadi. Aslida ijtimoiy yordam ko'rsatish insoniyatning qon-qoniga singib ketgan tushuncha bo'lib, buni biz yordam ma'nosida emas, bajarishimiz lozim bo'lgan ish deb tushunamiz. Cho'kayotgan insonni ko'rganimizdagi birinchi yordamimiz, yong'inda qolgan insonlarni qutqarishimiz, nogironlar aravachasidagi insonga ko'maklashishimiz, ko'p bolali ayolga yordamlashishimiz yo'ldan o'tishiga bularning barchasini biz beixtiyor bajaramiz va bular ham aslida ijtimoiy yordamning kichik bir ko'rinishlari.

Jamiyat rivojlangani sari ijtimoiy ishchilarga bo'lgan ehtiyoj ham ortib bormoqda. Binobarin aynan ijtimoiy ishchilar tomonidan jamiyatning yordamga muhtoj qismiga xuquqiy, institutsional, ruhiy, ma'naviy yordamlar ko'rsatiladi. Insoniyatda shunday muammolar borki ularni faqat moddiy boyliklar bilan hal qilib bo'lmaydi. Moddiyat hal qilolmagan muammolar ko'paygani sari jamiyat tarqoqlashib, ichki muvozanatini yakdilligini yo'qota boshlaydi. Hamma birgalikda harakat qilishi uchun maqsadlar mushtarak bo'lmog'i lozim. Maqsadlar esa buyuk kelajakni yaratadi.

Ko'pchilik o'zi yordamga muhtoj bo'lsa ular jamiyatga nima ham bera olardi degan fikrlarni bildirishadi, ammo aynan ichki yo'qotishlarga uchragan inson oldiga biror maqsadni qo'ydimi, bu maqsadni albatta amalga oshiradi. Faqat bu maqsad bunyodkor yoki vayronkor mana shu eng muhimi. Bu jarayonni aniqlashda va boshqarishda ijtimoiy ishchilarning faoliyati salmoqlidir.

Ijtimoiy ishchi - bu barcha turdagi zaif odamlar, guruhlar va jamoalar bilan yaxshi hayot kechirishni o'rganishga yordam beradigan malakali mutaxassis. Ijtimoiy ishchilar odatda qashshoqlik, kamsitish yoki boshqa

ITALY

ITALY

ijtimoiy adolatsizliklar tufayli azob chekayotgan aholi bilan ishlashadi. Ijtimoiy ishchi juda kata mahoratga va bilimga ham ega bo'lishi kerakki, aynan u orqali jamiyatda o'z o'rnini va maqsadini yo'qotgan, tushkunlikka tushgan insonlar hayotlarini chiroyli davom ettirishlari mumkin.

2001-yil 27-iyunda Kopengagenda Ijtimoiy ish maktablari xalqaro assotsiatsiyasi va Xalqaro ijtimoiy ishchilar federatsiyasi tomonidan qabul qilingan ijtimoiy ish ta'rifidan kelib chiqqan holda, „ijtimoiy ishchilarning kasbiy faoliyati jamiyatdagi o'zgarishlarga, insoniy munosabatlar muammolarini hal qilishga hissa qo'shadi; jamiyatda funksional mavjudlik qobiliyatini mustahkamlashga va odamlarning farovonlik darajasini oshirish maqsadida ularni qutqarishga yordam beradi. Inson xulq-atvori va ijtimoiy tizimlar nazariyalaridan foydalangan holda, ijtimoiy ish odamlarning o'z atrofida bilan hamkorlik qilishga targ'ib qiladi. Inson huquqlari va ijtimoiy adolat tamoyillari ijtimoiy ishning asosidir“.¹

Ijtimoiy ishchilar amaliyotda inson huquqlari bilan ishlar ekanlar, ijtimoiy ish xodimlari inson huquqlari Konsepsiyasini tushunishlari va mos hujjatlar, xususan Inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasi² (1948-yil 10-dekabr) to'g'risidagi bilimga ega bo'lishlari lozim. Biroq ushbu hujjatlardan tashqari ijtimoiy ish xodimlariga o'z kasblarining inson huquqlari bilan aloqadorligini yaxshiroq tushunishlariga ko'maklashuvchi boshqa hujjatlar ham bor. Ijtimoiy ish xodimlari Milliy Assotsiatsiyasi tomonidan qabul qilingan Axloq Kodeksi³ shunday hujjat hisoblanadi. Mazkur hujjatning ko'p bo'limlari induvidial xulq-atvorga, masalan konfidentsiallikka amal qilish mijoz bilan shaxsiy aloqadorlik tamoyili va boshqalarga taalluqli bo'lsa, boshqa bo'limlari inson huquqlari bilan ishlashga taalluqli ko'plab misollarni o'zida mujassamlashtiradi. AQSHdagi ijtimoiy ish xodimlarining katta qismi mazkur Kodeksdan qo'Mlanma sifatida foydalanadilar. Ushbu Kodeks ularga o'z kasblarini inson huquqlari bilan bog'Mashda boshlang'ich nuqta bo'lib xizmat qiladi.⁴

Ijtimoiy ishchining majburiyatlari

Ularning ish vazifalari ish beruvchisi, joylashgan joyi yoki mutaxassisligiga qarab farq qilishi mumkin bo'lsa-da, ijtimoiy ishchilar odatda quyidagi majburiyatlarga ega:

1. Mijozlar bilan uchrashib, ularning vaziyati va ehtiyojlarini baholaydi;

¹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Ijtimoiy_ish (Murojaat etilgan sana 12.06.2023)

² <https://constitution.uz/oz/pages/humanrights> Inson huquqlari umumjaxon deklaratsiyasi

³ <https://www.ifsw.org/wp-content/uploads/2021/03/Code-of-ethics-> Ijtimoiy ish xodimlari Axloq kodeksi

⁴ M.Ganiyeva "Ijtimoiy ishchilik". Darslik. T.: «Fan va texnologiya», 2015, 432 bet.

2. Eng yaxshi davolash yoki maslahat rejasini tushunish uchun bemor haqida ma'lumot to'playdi;
3. Ishsizlik kabi qiyinchiliklarga duch kelgan mijozlarni qo'llab-quvvatlaydi;
4. Mijozlarga yordam uchun boshqa mutaxassislariga yoki manbalarga murojaat qiladi;
5. Mijozlarning taraqqiyotini kuzatib boradi va yozuvlar yoki ish fayllarini saqlaydi;
6. Jamiyat ehtiyojlaridan xabardorlikni oshirish uchun o'z mijozlarini himoya qiladi;
7. Ijtimoiy o'zgarishlar uchun ijtimoiy dasturlar yoki jamoat resurslarini ishlab chiqish yoki amalga oshirish uchun qonun chiqaruvchilar yoki tashkilotlar bilan ishlaydi.

Ijtimoiy ishchining malakasi

- Ijtimoiy ishchilar quyidagi ko'nikmalarga ega bo'lsalar faoliyatlari mijoz uchun foydali va yuqori darajali bo'ladi.

Ijtimoiy ishchilar kimlar bilan ishlaydi?

Ijtimoiy ishchilar to'g'ridan-to'g'ri aholining keng doirasi bilan va ularning nomidan boshqa davlat va nodavlat tashkilot, muassasa, idoralar, birlashmalar, harakatlar bilan ishlaydi. Jumladan asosiy mijozlari:

- Bolalar va o'smirlar;

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

- Nogironligi bo'lgan shaxslar;
- Qashshoqlik yoki uysizlikni boshdan kechirayotgan shaxslar;
- Tibbiy bemorlar;
- Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari;
- Giyohvandlikdan aziyat chekadigan shaxslar;
- Talabalar;
- Ruhiy salomatlik muammosi bo'lgan shaxslar;
- Qochqinlar va immigrantlar.
- Keksa avlod vakillari;
- Er-xotinlar va oilalar;
- Zo'ravonlik yoki travma qurbonlari;
- Qamoqqa olingan yoki jinoiy adliya tizimida bo'lgan shaxslar;
- Faxriylar.⁵

Ijtimoiy ishchi kasbini tanlashda tolerantlik ruhi baland bo'lgan, insonlarni seva oladigan, ularga nisbatan mehri munosabatda bo'la oladigan, vaqt va moddiy boyliklarga ruju qo'ymagan sofdil, aqilli va mehnatsevar yoshlar bo'lsa bimalol O'zbekiston Milliy Universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti Ijtimoiy ish yo'nalishiga o'z hujjatlaringizni topshirishingiz va talaba bo'lishingiz mumkin.

⁵ <https://socialwork.buffalo.edu> (Murojaat etilgan sana 12.06.2023)

